

HOZIRGI ZAMON FRANSUZ TILIDA "POUVOIR" MODAL FE'LINING SODDA, SO'ROQ VA QO'SHMA GAPLARDA ISHLATILISHI

Sultanova Sabohat Farxod qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292213>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 05-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 08-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

modal fe'l, pouvoir, sodda gap, so'roq gap, qo'shma gap, imkoniyat, ehtimollik, ruxsat.

ABSTRACT

Ushbu maqolada fransuz tilidagi pouvoir modal fe'lining sodda, so'roq va qo'shma gaplarda ishlatilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda pouvoir fe'lining semantik vazifasi, sintaktik joylashuvi hamda nutqdagi kommunikativ yuklamasi o'rganiladi. Modal fe'ning turli gap turlarida ifodalovchi imkoniyat, ruxsat, ehtimollik va qobiliyat ma'nolari misollar orqali ko'rsatiladi. Shuningdek, o'zbek tilidagi ekvivalentlar bilan qiyosiy tahlil berilgan.

Fransuz tilida modal fe'llar nutqning semantik tuzilmasida markaziy o'rin tutadi. Ayniqsa, pouvoir fe'li o'zining ko'p ma'noliligi, turli kontekstlarda semantik siljishlari va kommunikativ kuchi bilan ajralib turadi. U harakatning bajarilish imkonini, ruxsatni yoki ehtimollikni bildiradi. Shuning uchun ham bu fe'ning turli gap turlarida qanday ishlatilishini o'rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi - pouvoir modal fe'lining sodda, so'roq va qo'shma gaplardagi leksik-semantik hamda sintaktik funksiyalarini tahlil qilishdir. Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- Pouvoir fe'lining sodda gaplarda ifodalaydigan ma'nolarini aniqlash;
- So'roq gaplarda uning modallik darajasini belgilash;
- Qo'shma gaplarda semantik bog'lanishlarni tahlil qilish.

Asosiy qism

1. Pouvoir fe'lining sodda gaplarda qo'llanishi :

Sodda gaplarda pouvoir fe'li ko'pincha qobiliyat yoki imkoniyatni bildiradi:

- Je peux parler français. – Men fransuz tilida gaplasha olaman.
- Il peut venir demain. – U ertaga kela oladi.

Bu turdagi gaplarda pouvoir modallik jihatdan obyektiv ma'no beradi, ya'ni harakatning bajarilishi real yoki mumkin ekanini bildiradi. U ko'pincha shaxsning jismoniy yoki aqliy imkoniyatini ifodalaydi.

Ba'zida pouvoir ruxsat ma'nosida ishlatiladi:

- Tu peux entrer. – Kirishing mumkin.

Bunday holatda u ijtimoiy kontekst bilan bog'liq bo'ladi va sub'ektiv modallikni kuchaytiradi.

2. Pouvoir fe'lining so'roq gaplarda qo'llanishi :

So'roq gaplarda pouvoir odatda taxmin, shubha yoki mulohazani ifodalash uchun xizmat qiladi:

- Peut-il venir ce soir ? – U bugun kechqurun kela oladimi?

- Ça peut être vrai ? – Bu rost bo'lishi mumkinmi?

Bu yerda pouvoir faqat imkoniyatni emas, balki so'zlovchining bilish darajasini ham bildiradi. Shu bois, so'roq gaplarda u epistemik modallikka ega bo'ladi.

Intonatsiya va kontekstga qarab, pouvoir so'roq gapda hurmat, kinoya yoki ishonchsizlik ohangini ham yaratadi:

- Tu peux m'aider ? – Yordam bera olasanmi? (iltimos yoki tanbeh ohangida)

3. Pouvoir fe'lining qo'shma gaplarda qo'llanishi :

Qo'shma gaplarda pouvoir ko'pincha sabab, shart yoki natijani bildiruvchi ergash gap bilan keladi:

- Il peut réussir s'il travaille sérieusement. – Agar jiddiy ishlasa, u muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

- Je pense qu'il peut venir plus tard. – O'ylaymanki, u keyinroq kelishi mumkin.

Bu holatda pouvoir nutqning sintaktik bog'lanishini kuchaytiradi. U bosh va ergash gaplar orasidagi semantik aloqani belgilaydi, shu bilan birga sub'ektiv bahoni ham ifodalaydi.

Xulosa

Fransuz tilida pouvoir modal fe'li turli sintaktik strukturalarda o'ziga xos semantik yukni oladi. Sodda gaplarda u imkoniyat yoki ruxsatni bildirsa, so'roq gaplarda ehtimollik va sub'ektiv bahoni ifodalaydi, qo'shma gaplarda esa sabab-natija munosabatini belgilaydi.

Uning o'zbek tilidagi ekvivalentlari orqali modallikning tipologik o'xshashliklari va farqlari aniqlanadi. Bu esa tarjima jarayonida, shuningdek, chet tillarini o'qitishda metodik yondashuvni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grevisse M., Goosse A. Le Bon Usage. Bruxelles: De Boeck Duculot, 2016.
2. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. PUF, 2021.
3. Larousse. Dictionnaire de la langue française. Paris, 2022.
4. Yuldasheva N. Fransuz tilining grammatikasi. Toshkent, 2019.
5. Ёкубов Ж. А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. Т., “Фан нашриёти”